

Morfología sonora de la nota informativa: propuesta metodológica de análisis narrativo

Sound Morphology of the News Item: A Methodological Proposal for Narrative Analysis

Jorge-Eduardo Urrea-Giraldo*, Universidad del Quindío (Colombia) (jeurrea@uniquindio.edu.co) (<https://orcid.org/0000-0002-5382-5220>)
Andrés-Mauricio Hernández-Carvajal, Universidad del Quindío (Colombia) (maurohernandez@uniquindio.edu.co) (<https://orcid.org/0000-0003-1658-3688>)
Camilo Andrés López Leal, Universidad del Quindío (Colombia) (calopez@uniquindio.edu.co) (<https://orcid.org/0000-0002-2603-7616>)

* Indica el autor correspondiente

RESUMEN

Este artículo examina la morfología sonora de la nota informativa radial, entendida como la configuración funcional de sus componentes acústicos, con el objetivo de proponer un marco de análisis que supere la tradicional división en entrada, desarrollo y cierre. Aunque la nota ha sido ampliamente estudiada desde su contenido semántico o enfoque editorial, son escasos los trabajos que abordan su estructura interna desde una perspectiva narrativa y sonora. Esta investigación se centra en cómo los recursos del lenguaje radiofónico intervienen en la organización del relato informativo y configuran su estructura comunicativa. Se aplicó un análisis de contenido cualitativo sobre 93 notas seleccionadas mediante muestreo intencional, emitidas en noticieros radiales matutinos de alta audiencia. El corpus fue examinado a partir de un libro de códigos que clasifica funciones narrativas, patrones estructurales y usos expresivos de los distintos elementos sonoros. Como principal resultado, se propone la Tabla de los Elementos Sonoros, una herramienta metodológica original que sistematiza funciones narrativas y su disposición en capas de extensión y profundidad. A partir de esta matriz, se generan modelos estructurales originales que permiten describir la organización interna de la nota informativa desde una perspectiva modular y funcional. Estos recursos ofrecen un marco replicable para la investigación, la producción y la enseñanza del relato informativo sonoro.

ABSTRACT

This article examines the sound morphology of the news item, understood as the functional configuration of its acoustic components, with the aim of proposing an analytical framework that goes beyond the traditional division into lead, body, and close. Although news items have been widely studied from semantic or editorial perspectives, few works address their internal structure from a narrative and sound-based approach. This research focuses on how radio language resources shape the organization of the informative account and define its communicative structure. A qualitative content analysis was conducted on 93 selected news items, using purposive sampling from high-audience morning radio newscasts. The corpus was analyzed using a coding framework that classifies narrative functions, structural patterns, and expressive uses of the various sound elements. As a main result, the Table of Sound Elements is proposed as an original methodological tool that systematizes narrative functions and their arrangement in layers of extension and depth. Based on this matrix, original structural models are generated to describe the internal organization of the news item from a modular and functional perspective. These resources provide a replicable framework for research, production, and teaching in the field of informative sound storytelling.

PALABRAS CLAVE | KEYWORDS

Narrativa sonora, morfología sonora, producción radiofónica, análisis de contenido, estructura informativa, nota Informativa. Sound Narrative, Sound Morphology, Radio Production, Content Analysis, Informative Structure, News Item.

1. Introducción

El sonido ha sido, desde sus orígenes, un medio fundamental para la producción de sentido en la comunicación humana. En particular, la radio ha consolidado un lenguaje propio que articula recursos como la voz, la música, los efectos y el silencio para construir relatos informativos que median la relación entre los hechos y las audiencias. Si bien estos elementos han sido ampliamente descritos desde una perspectiva técnica y expresiva, persiste un vacío en torno a su papel estructurador dentro de las unidades narrativas del discurso informativo. Este artículo propone abordar dicho vacío a través del concepto de morfología sonora, entendido aquí como la configuración funcional y narrativa de los elementos acústicos que organizan internamente el discurso radiofónico.

Aunque el término morfología suele asociarse al análisis gramatical en la lingüística, su uso trasciende este campo. Como señala Bosque (1983), “la Lingüística no es la única ciencia que cuenta con una disciplina que atienda al nombre de Morfología. De hecho, el término morfología designa comúnmente el estudio de la forma o formas que presentan los objetos que estudia cualquier ciencia y las variantes que estas formas pueden presentar” (p.116). En este estudio, por tanto, la morfología sonora se entiende como el análisis de la forma interna del relato informativo radiofónico a partir de la función que cumplen los elementos sonoros en la organización del contenido.

En el contexto actual de transformación de los medios, donde coexisten formatos tradicionales y digitales como el pódcast, resulta pertinente revisar las estructuras narrativas que sustentan la información sonora. Uno de los formatos más representativos del periodismo radiofónico es la nota informativa, unidad básica del discurso noticioso, a partir de la cual es posible examinar las decisiones narrativas y sonoras que configuran el relato en el medio radiofónico.

Aunque la nota informativa ha sido estudiada desde su contenido, enfoque editorial o estilo lingüístico, son escasos los trabajos que abordan su morfología sonora. Esta limitación reduce la comprensión integral del género y dificulta su análisis desde una perspectiva sonora. En este tipo de piezas, los elementos sonoros no solo ambientan o acompañan el contenido, sino que participan activamente en la organización del ritmo, la progresión narrativa y la jerarquización del contenido (Herrera Damas, 2007). Sin embargo, esta dimensión ha sido escasamente sistematizada, en parte por la baja producción científica centrada en el análisis del medio radiofónico, especialmente en lengua española (Galán Arribas et al., 2018). Aunque en los últimos años se ha incrementado la investigación sobre formatos emergentes como el pódcast, estos estudios aún no logran cubrir en profundidad la estructura de la nota informativa sonora (De la Mano González y Sánchez Serrano, 2024).

El presente artículo propone un modelo de análisis morfológico sonoro para estudiar la nota informativa en radio, basado en la Tabla de los Elementos Sonoros, un instrumento de sistematización, producto de esta investigación, que clasifica los recursos sonoros —voz, música, efectos y silencio— a partir de dos dimensiones analíticas: las capas de extensión y las capas de profundidad. El objetivo es ofrecer y aplicar una herramienta metodológica que permita analizar la estructura narrativa y sonora de este formato desde una perspectiva funcional y modular. Esta investigación se sitúa en la intersección entre los estudios sonoros, el análisis narrativo de medios y la teoría de la comunicación.

1.2. Marco teórico

El lenguaje sonoro constituye un sistema narrativo autónomo, construido exclusivamente a través del canal auditivo. Su especificidad reside en la capacidad de articular elementos acústicos —como la voz, la música, los efectos y el silencio— organizados con intencionalidad comunicativa para generar sentido sin apoyo visual. Esta condición convierte a la radio en un medio que convoca la participación activa del oyente (Peralta-García y Sanz-Hernando, 2025), mediante mecanismos como la imaginación, la atención y la memoria (Balsebre, 1994; Kaplún, 1999).

Comprender la lógica del lenguaje radiofónico implica reconocerlo no solo como un medio, sino como una forma específica de narrar a través de recursos sonoros (Rodríguez Bravo, 2011). Diversos autores coinciden en que sus componentes fundamentales —voz, música, efectos y silencios— participan activamente en la construcción narrativa del discurso sonoro (Avilés Rodilla, 2022; Mac-Kay Gonza, 2015).

Desde esta mirada funcional, la voz aporta dimensión informativa y afectiva; la música establece ritmo, ambientación o transición; los efectos refuerzan la verosimilitud y la referencia contextual, y el silencio actúa como pausa significativa, recurso de énfasis o herramienta estructural (Urrea-Giraldo, López Leal

y Hernández Carvajal, 2024). Estos elementos no operan de forma aislada, sino que se combinan según criterios editoriales, intenciones comunicativas y géneros discursivos

En este artículo, de manera análoga a las funciones definidas por Jakobson (1960), el lenguaje sonoro adapta y amplía sus categorías en la comunicación auditiva. Así, la función informativa (o referencial) garantiza la transmisión clara de datos y hechos; la función emotiva expresa la actitud del emisor, apoyándose en la entonación y en ciertos recursos sonoros; y la función conativa se orienta al receptor, apelando a persuasiones o llamados a la acción. La función fática mantiene el contacto con la audiencia mediante saludos, pausas y señales de continuidad; la función metalingüística facilita el entendimiento del propio código sonoro al aclarar términos o recursos utilizados; y la poética (o estética) hace hincapié en la forma del mensaje, explorando combinaciones creativas de sonidos y silencios. En este trabajo, además, se incorpora una función narrativa, inspirada en las propuestas de Haye (2023), que destaca la organización secuencial, la progresión lógica y la coherencia argumental como principios estructurantes del relato sonoro.

Esta dimensión narrativa, lejos de haberse debilitado, se ha transformado y expandido en el contexto digital. En el actual ecosistema mediático, caracterizado por la convergencia de formatos y plataformas, el radio ha debido redefinir su identidad expresiva (Sánchez Giménez, Sellas y Pedrero Esteban, 2025). La migración de contenidos al entorno online ha generado una nueva dimensión sonora —la PostRadio— en la que confluyen lenguajes y soportes diversos, haciendo pertinente, a futuro, una revisión del discurso radiofónico conforme a las posibilidades narrativas en todas las plataformas (Balsebre-Torroja, Ortiz-Sobrino y Soengas-Pérez, 2023). En este marco, formatos como la radiovisión representan una expansión del lenguaje radiofónico hacia lo visual, permitiendo articular nuevas capas expresivas que no sustituyen el relato sonoro (Sánchez Cid et al., 2025).

1.2.1. La nota informativa en el periodismo radiofónico

La nota es una forma genérica de contenido mediático que se adapta a distintos géneros y formatos periodísticos, dependiendo del propósito comunicativo y del medio donde se difunda. Puede adoptar la estructura de una noticia breve, un reportaje documentado, una crónica o incluso una entrevista corta, esta última, principalmente como complemento de una noticia. De manera que, la nota es una unidad flexible y versátil dentro de la producción periodística. En este sentido, la nota no es sinónimo del género noticia, sino un formato estructural que permite abordar los hechos desde diversas perspectivas. El medio de difusión define sus características, ya que cada plataforma —prensa escrita, radio, televisión o digital— aporta un lenguaje propio y unas reglas de construcción específicas.

La estructura de la nota informativa en radio se organiza en tres partes principales: entrada, cuerpo y cierre. La entrada tiene como objetivo captar la atención del oyente desde el primer momento mediante frases contundentes, preguntas retóricas, citas o efectos sonoros. El cuerpo desarrolla la información esencial, respondiendo a las preguntas básicas del periodismo —qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo—, manteniendo un orden lógico y coherente. Finalmente, el cierre puede ofrecer un dato adicional o una frase de impacto que invite a la reflexión, ayudando a redondear la nota y proporcionar contexto adicional al oyente (López Vigil, 2019a). En este punto, el cierre de la nota puede ser realizado por el talento al aire o por el conductor.

Si, tras este cierre, el conductor decide intervenir nuevamente para agregar información adicional o ampliar el contexto, esta última intervención se denomina «Tag Out». Su propósito puede ser reforzar la noticia con un dato de último momento, proporcionar un comentario final o dar continuidad a la programación del medio.

La organización narrativa de las notas radiofónicas ha sido descrita por Herrera Damas (2007) como flexible y modular, en contraposición al modelo rígido que caracteriza a la prensa escrita. Esta estructura favorece la integración de múltiples recursos sonoros, lo que contribuye a la construcción de relatos dinámicos y facilita la comprensión del oyente. La autora destaca, además, la prevalencia del orden cronológico y la fragmentación discursiva como rasgos distintivos del discurso radiofónico, en contraste con el esquema de pirámide invertida. También se subraya la importancia del ritmo y la cadencia sonora como elementos esenciales para captar y mantener la atención, lo cual exige una estructura adaptada a la inmediatez y el impacto del medio. Esta flexibilidad no solo potencia la creatividad informativa, sino que también permite construir relatos más accesibles para audiencias diversas.

Las notas informativas en radio han sido clasificadas en función de su profundidad, estructura y nivel de elaboración. Según López Vigil (2019b), pueden distinguirse tres tipos principales. Las notas simples se

centran en responder de manera directa a las preguntas básicas del periodismo —qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo—, como evidencia Loor-Baquerizo y Maldonado-López (2022) al describir la estructura narrativa funcional del noticiero Radio Récord. Estas suelen ser presentadas en la voz del periodista o reportero, sin mayor desarrollo contextual. Las notas ampliadas introducen elementos explicativos y valorativos que sitúan el hecho noticioso dentro de un marco más amplio, permitiendo la aprehensión por parte del oyente y generando formas de lo que Aare (2025) denomina «narrative compassion». Finalmente, las notas documentadas incorporan recursos como declaraciones de fuentes, fragmentos de audio de contexto, sonidos ambientales, efectos e incluso música, con el fin de reforzar la veracidad del relato y generar una experiencia sonora más envolvente, que favorece la «narrative empathy» descrita por Aare (2025).

Estas variantes responden a distintas estrategias de construcción narrativa y al uso diferencial de los elementos sonoros, lo cual incide directamente en la configuración morfológica de cada pieza informativa. En el caso de los pódcast —caracterizados por una naturaleza híbrida, experiencial y no lineal del relato sonoro (Sharon, 2023)— se ha evidenciado que las estructuras modulares permiten integrar diversos recursos expresivos sin atarse a un formato rígido. En este sentido, la nota informativa comparte esta lógica flexible, articulando los elementos sonoros en función del propósito narrativo (Tabla 1).

Tabla 1: Relación entre tipología de notas informativas y formas de construcción emocional según la teoría narratológica.

Tipo de nota informativa	Lógica estructural	Forma de emoción construida	Concepto narratológico
Nota simple	Informativa directa	Baja carga emocional	Soler Mas et al., 2019
Nota ampliada	Valorativa y contextual	Emoción externa, evaluativa (sentir por)	Narrative compassion (Aare, 2025)
Nota documentada	Escénica, inmersiva, testimonial	Emoción interna, experiencial (sentir con)	Narrative empathy (Aare, 2025)

Nota: Elaboración propia a partir de la teoría de Aare (2025), Soler Mas, Rosales Vicente y Hechavarría Rojas (2019) y López Vigil (2019b)

La redacción de la nota informativa en radio se ha caracterizado por privilegiar un estilo claro, directo y accesible, basado en el principio de escribir como se habla. Para ello, se ha promovido el uso de frases cortas, la evitación de tecnicismos y la selección de un léxico cotidiano que favorezca la comprensión inmediata. Se ha considerado conveniente emplear la voz activa y el tiempo presente, con el fin de transmitir dinamismo y mantener el interés del oyente. La prioridad comunicativa ha sido definida como la presentación de información relevante de manera sencilla, de modo que el mensaje pueda ser captado incluso con niveles mínimos de atención.

En esta línea, Seo y Dillard (2019) han subrayado la importancia de la coherencia estilística en los mensajes. Cuando los elementos expresivos del mensaje —como el tono, la forma y el encuadre— se alinean en términos de valencia emocional, se produce un efecto de amplificación que mejora la atención y disposición del receptor. Por el contrario, la disonancia entre estos elementos tiende a disminuir su eficacia persuasiva y emocional.

Con base en lo expuesto anteriormente, se propone definir la nota sonora como una unidad narrativa genérica que puede adoptar distintos géneros y formatos periodísticos, como la noticia, el reportaje, la crónica o la entrevista corta. Su construcción integra no solo la voz, sino también música, efectos sonoros y silencios, lo que permite transmitir información de forma clara, dinámica y comprensible para el oyente. Su estructura no es rígida ni lineal, sino que puede adoptar una configuración modular, articulada en modelos narrativos que combinan elementos informativos, explicativos y testimoniales, según las necesidades del medio y el propósito comunicativo.

1.2.2. Modelos narrativos en la construcción de la nota sonora

El discurso radiofónico presenta características particulares debido a la naturaleza sonora del medio, lo que exige estructuras narrativas específicas para mantener la atención del oyente. Estas estructuras se adaptan a las diversas modalidades discursivas, como el discurso informativo, el dramático y el natural o espontáneo (Soengas, 2005). Entre las estructuras narrativas más empleadas se encuentran la pirámide invertida, que prioriza los datos más relevantes al inicio; la estructura cronológica, que sigue un orden causal o temporal; y la estructura dramática, que organiza el relato en función de relaciones de causa-efecto (Soler Mas et al., 2019). Además, la narrativa radiofónica puede adoptar modalidades, circulares, lineales, paralelas o según la necesidad de claridad o de múltiples perspectivas simultáneas (Guarinos, 2009). A estas formas narrativas se suman formatos híbridos como el infotainment, entendido como una modalidad profesional de producción que conjuga información con entretenimiento a través de la personalización, la emocionalidad o la espectacularización (Mellado et al., 2023).

La narración sonora posee una dimensión estética que influye directamente en la conexión con el oyente. El tratamiento formal del relato sirve como un potente recurso para atraer y retener la atención del público (Soengas, 2005). Los elementos sonoros no solo enriquecen la experiencia auditiva, sino que también ayudan a crear atmósferas propicias para el desarrollo del relato, estimulando la imaginación del oyente. El uso de narraciones evidentes, donde se describen de forma explícita los contenidos, garantiza una mayor precisión en la descodificación del mensaje, mientras que las narraciones subliminales pueden generar múltiples interpretaciones dependiendo del contexto del oyente. En este sentido, la claridad expositiva se convierte en un requisito fundamental para evitar ambigüedades que puedan generar interpretaciones erróneas.

El discurso radiofónico es una forma narrativa organizada acústicamente, con una morfología sonora que transmite contenido y genera sentido (Gavaldà Roca, Mollá Furió y Pellisser Rossell, 2024). La correcta utilización de estos recursos permite crear climas y atmósferas que facilitan la comprensión del mensaje y refuerzan su impacto en el oyente. Por ejemplo, la música puede cumplir una función sintáctica al marcar transiciones o estructurar el relato en bloques, mientras que los efectos sonoros aportan realismo y contextualización (Guarinos, 2009).

Por otro lado, la puesta al aire de personajes y escenarios mediante el uso de planos sonoros también desempeña un papel relevante en la narrativa radiofónica. Los personajes pueden adoptar distintos grados de protagonismo a través del uso de planos sonoros que simbolizan distanciamiento o acercamiento, enriqueciendo así la narrativa y facilitando la construcción de sentido (Soengas, 2005). Estos recursos ayudan al oyente a situarse en la historia al proporcionar referencias auditivas claras.

1.2.3. Elementos sonoros y su rol en la morfología de la nota

La nota radial se estructura a partir de la articulación estratégica de los cuatro elementos fundamentales del lenguaje radiofónico: voz, música, efectos sonoros y silencio. Estos recursos no solo cumplen funciones expresivas, sino que también configuran el significado del relato y su coherencia narrativa (Rodríguez Bravo, 2011).

La voz ocupa un lugar central como principal vehículo de comunicación y construcción de credibilidad. La tipología de voces, la modulación del tono, el ritmo y las variaciones tonales son esenciales para generar confianza, cercanía y mantener la atención del oyente. Una voz cálida y pausada puede transmitir calma y reflexión, mientras que una más enérgica aporta emoción y urgencia al mensaje. Balsebre (1994) subraya la importancia de modular adecuadamente el ritmo y la entonación para evitar la monotonía y favorecer la comprensión del discurso. De manera similar, Soler Mas et al. (2019) destacan que el tratamiento vocal adecuado ayuda a guiar al oyente a través de la narrativa, evitando distracciones o ambigüedades. Guarinos, Ramírez-Alvarado y Martín-Pena (2023) afirman que la palabra es el elemento que más funciones acumula, no solo por su dimensión semántica, sino también por sus cualidades sonoras y acústicas, potenciadas por la voz que la encarna: sus colores, modulaciones, intencionalidades, así como por el uso de la retórica y la oratoria.

En esta misma línea, Rodero y Cores-Sarría (2023) demostraron que el estilo de locución típico del discurso informativo —con entonación repetitiva y ritmo acelerado— genera menor activación emocional y menos atención que un estilo narrativo más pausado y expresivo, evidenciando así el impacto directo de la prosodia en la recepción del mensaje.

La música, por su parte, cumple una doble función en la nota radial: actúa como elemento de segmentación y refuerzo emocional. Cumple un rol estructural, ayudando a marcar transiciones y proporcionar coherencia al relato (Mac-Kay Gonza, 2015) de esta manera contextualiza la información y genera emociones en el oyente. Es importante aclarar que el uso excesivo de música puede desviar la atención del mensaje principal, convirtiendo el elemento sonoro en ruido decorativo más que en un recurso expresivo.

En cuanto a los efectos sonoros, estos son esenciales para la construcción del entorno narrativo, aportando realismo y favoreciendo la creación de imágenes mentales en el oyente. Los efectos actúan como elementos descriptivos, recreando el contexto de la narración y ayudando a imaginar lugares y situaciones específicas (Gavaldà Roca et al., 2024). Un uso creativo y mesurado de los efectos puede transformar el espacio sonoro en un escenario imaginario. Soler Mas et al. (2019) indican que los efectos sonoros, al interactuar con la voz y la música, enriquecen el discurso narrativo y aumentan su

capacidad persuasiva.

En este sentido, los efectos sonoros pueden clasificarse en distintas categorías según su función dentro de la narración. Desde sonidos diseñados para ambientar un espacio hasta aquellos que refuerzan la credibilidad, enfatizan el discurso o dinamizan transiciones, su selección y aplicación influyen directamente en la percepción del mensaje. Los efectos sonoros descriptivos y las tomas sonoras —variaciones de intensidad que ubican espacialmente a personajes y acciones— no solo reconstruyen auditivamente la realidad, sino que aumentan significativamente la atención del oyente y la generación de imágenes mentales, al activar estructuras perceptuales espaciales y visuales en el procesamiento auditivo (Rodero, 2012).

Finalmente, el silencio, lejos de ser una ausencia de sonido, se convierte en un recurso expresivo de gran poder. Rodríguez Bravo (1998), el silencio es un espacio de reflexión y dramatización, un punto de ruptura en el flujo del discurso que dirige la atención del oyente hacia las ideas clave del relato. Kaplún señala su valor dramático, expresivo y su capacidad para crear tensión y expectativa en el desarrollo narrativo. Un silencio bien empleado puede ser tan elocuente como la palabra, potenciando el impacto del mensaje y marcando transiciones significativas.

2. Objetivos

El presente estudio tiene como objetivo general proponer una morfología sonora de la nota informativa a partir del análisis de los elementos del lenguaje radiofónico presentes en noticieros radiales matutinos de alta audiencia en Colombia.

Los objetivos específicos son:

- 1.1. Identificar los elementos constitutivos del lenguaje sonoro (voz, música, efectos y silencios) en notas informativas radiales.
- 1.2. Describir las formas en que dichos elementos se integran en la estructura narrativa de las notas.
- 1.3. Reconocer patrones de uso de los elementos sonoros en las emisoras analizadas.
- 1.4. Sistematizar categorías y funciones que permitan construir una herramienta metodológica para el estudio morfológico de la nota informativa sonora.

3. Metodología

Este estudio se inscribe en el paradigma cualitativo y adopta un diseño descriptivo-analítico. Se recurrió al análisis de contenido para examinar cómo voz, música, efectos y silencio se articulan en la construcción narrativa de la nota informativa sonora.

Según Andréu Abela (2000), el análisis de contenido cualitativo resulta clave para interpretar de manera sistemática y objetiva el contenido manifiesto y latente de los mensajes, permitiendo formular inferencias sobre el discurso informativo y trascender la mera cuantificación de elementos. En este caso, el análisis se centró en identificar las estructuras narrativas y los elementos sonoros que contribuyen a la morfología de la nota informativa, partiendo de la pregunta: ¿Cómo se configura la morfología sonora de la nota informativa en los noticieros radiales matutinos, a partir del uso de los elementos del lenguaje sonoro?

3.1. Corpus de análisis

El corpus está compuesto por 93 notas emitidas entre el 10 y el 14 de febrero de 2025, durante el prime time (06:00-08:00 h) de los noticieros matutinos de Blu Radio, Caracol Radio, W Radio y La FM. Estas emisoras ocupan los primeros lugares del estudio ECAR 3-2024 (Centro Nacional de Consultoría, 2024). (Blu Radio: 2 131 000 oyentes; Caracol Radio: 1 873 400; W Radio: 1 521 900; La FM: 1 409 000). El muestreo intencional (Piñuel Raigada, 2002) de cinco emisiones por noticiero se justificó por saturación teórica, al observarse reiteración de patrones narrativos y sonoros.

3.2. Libro de códigos y categorías

Se diseñó un libro de códigos con seis dimensiones: (1) Estructuras narrativas; (2) Funciones narrativas de la voz; (3) Tipologías de la voz; (4) Funciones de la música; (5) Funciones de los efectos sonoros; (6) Uso del silencio. Cada categoría incluye definición operativa y ejemplo. El instrumento fue revisado por dos expertos externos en periodismo y producción radiofónica.

3.3. Procedimiento

El análisis se efectuó manualmente mediante una matriz en Excel que sistematizó las unidades de registro, categorías y segmentos de audio correspondientes. Se desarrolló en dos etapas: (a) escucha exploratoria y codificación inicial para ajustar el libro de códigos; (b) codificación sistemática de todo el corpus. Tres investigadores codificaron de forma independiente el 20 % de las notas; las discrepancias se resolvieron en sesión de consenso.

3.4. Fiabilidad y validez

Se calculó el coeficiente de Krippendorff ($\alpha = 0,82$) sobre la sub-muestra conjunta, valor considerado «muy adecuado» (Krippendorff, 2018). La triangulación entre categorías predefinidas y emergentes reforzó la validez interna.

3.5. Consideraciones éticas

Los audios analizados son de dominio público y se citan conforme a la Ley 23/1982 de derechos de autor en Colombia; no se requirió consentimiento informado.

3.6. Alcances y proyección

Este trabajo se centró en noticieros matutinos de radio privada durante una semana de alta cobertura informativa (10-14 febrero 2025). Tal recorte permitió un análisis en profundidad y la obtención de datos suficientemente densos para proponer la Tabla de los Elementos Sonoros.

Si bien los hallazgos están anclados en un mercado mediático concreto, el marco analítico y el libro de códigos son transferibles a otros contextos lingüísticos y culturales. Futuros estudios podrán:

- Replicar el método en emisoras públicas o comunitarias de América Latina y Europa.
- Explorar su adaptación a pódcast informativos y plataformas digitales multilingües.
- Comparar dinámicas narrativas en coberturas de «breaking news» frente a periodos de agenda estable.

De este modo, se ofrece una base empírica sólida y un instrumento replicable que abre nuevas líneas de investigación comparativa sobre la morfología sonora del periodismo radiofónico.

4. Resultados

4.1. Contextualización de los noticieros radiales matutinos

El análisis de los noticieros matutinos de Blu Radio, Caracol Radio, W Radio y La FM revela diferencias en su organización estructural y en el manejo de las notas informativas. Un modelo de la estructura tipo se presenta en el flujograma correspondiente a las figuras 1 a la 4, donde los corchetes “[]” significan pregrabados y las llaves “{ }” intervenciones en vivo y en directo. Este análisis comparado constituye el insumo empírico central para la elaboración de la Tabla de los Elementos Sonoros y los modelos morfológicos propuestos en este artículo.

4.1.1. Mañanas Blu

Dirigido por Néstor Morales, se emite de 4:00 a 10:30 a. m. En su intro se establece la filosofía del programa y su compromiso con el oyente: «El periodismo no tiene apellidos, es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad, el periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy mañanas Blu, les ofrece periodismo con contexto, las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blu es periodismo en radio. Bienvenidos». Privilegia una dinámica de debate que puede llegar al ‘caos sonoro’ como rasgo identitario. Incluye notas simples y ampliadas, pero destaca por la frecuencia de notas documentadas que integran múltiples voces y recursos. Maneja enlaces con Caracol TV y streaming, lo cual introduce leads de televisión en formato radial. Su fuerte presencia de artística (intros, identificadores, cortinillas) y la variedad de talentos y corresponsales genera un ritmo ágil y fragmentado, manteniendo una estructura estable con espacios para entrevistas y secciones de análisis (Figura 1).

Figura 1: Estructura de una hora tipo del informativo Mañanas Blu.

Nota: Elaboración propia a partir del análisis del corpus.

4.1.2. Noticiero 6AM de Caracol Radio

Gustavo Gómez conduce este programa (5:00 a 10:00 a. m.) pionero en la radio informativa matutina. Según los testimonios recopilados en «A las 6AM, la radio cambió» (Amat, 2024), este espacio ideado y conducido inicialmente por Yamid Amat incorporó la interacción telefónica con los oyentes, la presencia de corresponsales internacionales y la cobertura inmediata de hechos noticiosos de alto impacto.

Se presenta así en sus plataformas: «Los colombianos tienen un amanecer feliz e informado con el programa que revolucionó la radio en Colombia». El formato combina bloques extensos, destinados a entrevistas o debates, con notas simples y documentadas. Aunque la estructura es clásica, introduce adaptaciones según la agenda noticiosa. Se apoya en piezas sonoras básicas (bumpers, fanfarrias institucionales) que marcan transiciones y confieren identidad. La mesa de trabajo, integrada por reporteros y analistas, interviene regularmente con comentarios y despachos breves, generando un formato híbrido que mezcla lectura de titulares, contenido conversacional y segmentos de análisis (Figura 2).

Figura 2: Estructura de una hora tipo del informativo 6AM.

Nota: Elaboración propia a partir del análisis del corpus.

4.1.3. La W Radio

Bajo la dirección de Julio Sánchez Cristo, quien transformó la radio colombiana al llevar los noticieros y los grandes debates de la agenda nacional a la frecuencia modulada, (5:00 a 12:00 a. m.). Este informativo presenta una fórmula flexible que combina noticias, entretenimiento y entrevistas a personajes de distintos ámbitos. Se caracteriza por un estilo cercano y conversacional, con participación de la «Línea Abierta» para oyentes. Su estructura alterna bloques informativos, diálogos y cápsulas, sin recurrir con frecuencia a notas documentadas. La música y las cortinillas refuerzan la identidad, mientras los silencios prolongados generan dramatismo antes de intervenciones clave (Figura 3).

Figura 3: Estructura de una hora tipo del informativo W Radio.

Nota: Elaboración propia a partir del análisis del corpus.

4.1.4. La FM

Liderado por Juan Lozano (5:00 a 10:00 a. m.), fusiona la lectura clásica de noticias con entrevistas, diálogos y participación del público. Emplea cortinillas, separadores y múltiples voces para segmentar, lo que agiliza la narrativa. Alterna temas políticos, económicos y de entretenimiento en un mismo bloque, integrando audios pregrabados de oyentes. Con transmisión audiovisual en plataformas digitales, combina elementos televisivos (imágenes de apoyo, cámaras) con la estructura radial, logrando variedad rítmica entre tramos formales y segmentos ligeros (Figura 4).

4.2. Caracterización de las notas presentes en los 4 informativos

Dentro de esta investigación se estudia cómo se organizan los distintos componentes de la nota —las funciones de la voz, la música y los efectos— para construir la coherencia narrativa y estructurar la transmisión de información, diferenciándose del concepto de montaje, que se refiere al proceso técnico de edición y secuenciación de audios. Así pues, la morfología de la nota analiza la configuración interna de los elementos sonoros, identificando qué funciones se activan en cada segmento y cómo interactúan.

En los apartados siguientes se examinará cómo estas funciones sonoras se evidenciaron en la construcción de la nota radial, permitiendo identificar sus patrones estructurales y su variabilidad según el tipo de nota y el estilo del informativo.

El análisis comparado de los cuatro informativos examinados (Mañanas Blu, W Radio, 6AM Hoy por Hoy y La FM) revela la convivencia de tres formatos principales de notas: simples, documentadas y, en menor proporción, ampliadas. En Mañanas Blu, se evidencia un equilibrio en el uso de notas simples, fundamentalmente representado en informes de los miembros permanentes de la mesa de trabajo; con notas documentadas, que son ampliamente usadas por los periodistas y reporteros en las cápsulas como «Voces y sonidos» donde incluyen testimonios de sus Fuentes. En W Radio, en cambio, no se evidenciaron notas documentadas en las unidades de registro analizadas, pareciera una directriz editorial que predominen las notas simples donde el talento, ya sean analistas, periodistas o reporteros, narren la nota mediante una estructura de pirámide invertida o cronológica. También se ha evidenciado, en pocas emisiones, el uso de notas con efectos. En este informativo eventualmente se hace uso de estructura narrativa dramática, que enfatiza en la forma como los hechos afectan a los protagonistas y agrega expectativa narrativa, sobre todo en el inicio de las notas. En ambos casos, las notas ampliadas tienden a aparecer en momentos de debate o análisis breve, sin configurar un reportaje extenso.

Por su parte, en 6AM se advierte una estructura más segmentada, con bloques informativos que, de forma recurrente, acuden a notas documentadas gracias a la introducción de audios testimoniales y despachos de reporteros, lo cual otorga un mayor peso a las voces externas. Aun así, pueden hallarse notas simples al inicio de cada bloque, sobre todo al enunciar los sucesos más recientes. En este informativo es común el uso de diálogo corto mezclado con las notas, a manera de breve explicación o análisis, esta particularidad hace que el diálogo forme parte de los bloques de notas y no que sea un bloque independiente, lo que podría entenderse como notas ampliadas. Mientras tanto, La FM muestra un formato periodístico clásico que alterna la lectura de titulares y lead (notas simples) con tramos de mayor elaboración, donde se incorporan declaraciones y cortinillas que estructuran notas documentadas. Las notas ampliadas en La FM, ocurren con menor frecuencia.

La caracterización presentada confirma la flexibilidad de la nota como unidad narrativa en radio, ajustada según la relevancia de cada suceso, la disponibilidad de fuentes y los recursos de producción de cada informativo. Si bien las notas simples dominan la mayoría de secciones, la presencia de notas documentadas en cápsulas o bloques temáticos subraya el interés de las emisoras por ofrecer profundidad informativa y diversidad de voces. Finalmente, las notas ampliadas se emplean para matizar o analizar determinados hechos, evidenciando la tendencia a integrar el formato conversacional y el comentario editorial en la dinámica cotidiana de las noticias.

4.2.1. Elementos componentes de los programas y las notas: funciones sonoras y su interacción

Uno de los principales aportes de esta investigación es el análisis de la morfología de la nota radial a partir de sus funciones narrativas y el lenguaje sonoro, en lugar de la tradicional división en entrada, cuerpo y cierre. Este enfoque permite comprender cómo se construyen los mensajes informativos en radio mediante la distribución de las funciones de la voz, la música, los efectos sonoros y el silencio, y cómo estas se combinan para dar forma a distintos tipos de estructuras narrativas.

4.2.1.1. Estructuras narrativas

- **Pirámide invertida (EPI):** Es la estructura más frecuente en las notas simples. Presenta la información más relevante en las primeras frases, seguida de detalles secundarios que complementan el relato. Se utiliza en las cápsulas tipo resumen o titulares y noticias de última hora.
- **Estructura cronológica (ECr):** Se emplea en notas documentadas y ampliadas. Narra los hechos en orden temporal, permitiendo un desarrollo progresivo del contenido. En estos casos, la función explicativa juega un papel clave para contextualizar la información.
- **Estructura dramática (EDr):** Presente en notas que buscan generar tensión y expectativa. Organiza el relato en función de una progresión causa-efecto y suele apoyarse en la función descriptiva para ambientar la escena y en la función testimonial para añadir realismo.

4.2.1.2. Funciones narrativas de la voz

Las funciones narrativas de la voz determinan cómo se presenta la información y qué propósito cumple cada segmento dentro del discurso. Se identificaron las siguientes:

- **Función informativa (VFI):** Uso de la voz para la transmisión de hechos concretos y datos objetivos. Aparece en todas las notas y es predominante en las simples.
- **Función explicativa (VFE):** Proporciona contexto o antecedentes para ayudar al oyente a comprender mejor la noticia. Es clave en notas ampliadas y documentadas.
- **Función descriptiva (VFD):** Agrega detalles sobre lugares, personajes o situaciones. Se encuentra con mayor frecuencia en notas documentadas y aquellas con estructura cronológica o dramática.
- **Función testimonial (VFT):** Incluye declaraciones de testigos o protagonistas del hecho. Fundamental en notas documentadas, donde la presencia de testimonios refuerza la credibilidad del relato.
- **Función introductoria superior (VFI_S):** Es la introducción realizada por el conductor antes de la nota, enmarcando el tema y conectándolo con la narrativa del programa. Puede incluir adelantos, menciones de relevancia o transiciones entre segmentos. Se identifica con frecuencia en noticieros con conducción fuerte y tono conversacional.
- **Función introductoria propia (VFI_P):** Es la primera intervención del periodista dentro de la nota, presentando los elementos esenciales del hecho. Su estructura varía según el tipo de nota, desde una apertura directa en la pirámide invertida hasta una más descriptiva en narrativas cronológicas o dramáticas.
- **Función de cierre o conclusión (VFC_C):** Resume el contenido, proporciona una reflexión final o conecta la nota con otro segmento del programa. Se encuentra en la mayoría de las notas, salvo en coberturas en desarrollo.
- **Tag Out (TO):** Es la intervención del conductor para cerrar una nota, retomando el control del discurso. Sirve para dar información adicional a la proporcionada en la nota. Su presencia varía según el estilo del informativo y la dinámica de conducción.
- **Función fática (VFF_a):** Mantiene el contacto con el oyente mediante saludos, pausas o preguntas retóricas. Se observa con frecuencia en la conducción de los noticieros y en notas con un tono más conversacional. Suele usarse como interpelación para retomar el control de una entrevista por parte del conductor.

4.2.1.3. Funciones de la música en la nota

La música cumple un rol estructural y expresivo dentro de la morfología de la nota:

- **Segmentación (MFS):** Se emplea para marcar transiciones entre partes de la nota o del informativo.
- **Refuerzo emocional (MRE):** Se usa para intensificar el impacto del discurso. En notas con estructura dramática, puede generar tensión o solemnidad.
- **Ambientación (MAM):** Música de fondo utilizada para situar al oyente en un contexto específico. Se emplea más en notas documentadas.
- **Música de identificación (MId):** Además de las funciones de segmentación, refuerzo emocional y ambientación, la música en los informativos radiales cumple un rol clave en la construcción de identidad sonora. Este tipo de música, no necesariamente busca estructurar la narrativa de la nota, sino generar reconocimiento y coherencia dentro del informativo.

La música de identificación se presenta en diferentes formatos dentro de la artística radial, entre ellos:

- **Jingles (JIN):** Piezas musicales que identifican el programa o la emisora, reforzando su presencia en la memoria del oyente. Pueden incluir elementos melódicos o vocales que mencionan el nombre del informativo.
- **Cortinillas (COR):** La cortinilla es una variante de la música con función de segmentación, no funciona únicamente como una transición breve, sino como una pieza sonora extendida que se mantiene en bucle durante un segmento del programa. Su propósito es reforzar la identidad, generar estado de alerta, es decir, llamar la atención, aportar dinamismo y cohesión al programa.

4.2.1.4. Funciones de los efectos sonoros

Los efectos sonoros son importantes en la construcción del entorno informativo:

- **Construcción del entorno (FxCE):** Uso de sonidos ambientales para situar la acción en un lugar determinado. Frecuente en notas documentadas.
- **Refuerzo de credibilidad (FxRC):** Efectos que aumentan el realismo del relato. Se observa en piezas que incluyen testimonios de testigos o recreaciones sonoras.
- **Énfasis (FxE):** Efecto sonoro utilizado para destacar un punto clave dentro de la narración, ya sea un dato relevante, un cambio de tono en la información o un momento de impacto en el discurso. Actúa como un marcador sonoro que resalta momentos estratégicos en la nota, ayudando a captar la atención del oyente.
- **Estructuración y dinamización del discurso (FxD):** Efectos utilizados para marcar transiciones dentro de la narración, facilitando la comprensión del oyente y agilizando el ritmo del programa. Aporta fluidez y cohesión a la estructura de la nota, evitando cortes abruptos o segmentos demasiado planos en la narración.

4.2.1.5. El Silencio como recurso narrativo

El silencio no es una ausencia de sonido, sino un elemento expresivo que estructura la nota radial:

- **Silencio como énfasis (SE):** Pausa breve que destaca un punto clave del relato. Se emplea en notas con carga analítica.
- **Silencio emotivo (SEM):** Creación de expectación mediante pausas prolongadas. En W Radio, se usa antes de las intervenciones del director, generando un efecto de suspenso.

4.3. Interacción de las funciones y configuración morfológica

Las notas sonoras no siguen una única secuencia rígida, sino que combinan estas funciones de acuerdo con el tipo de nota y la intención narrativa del informativo. En las notas simples, la función informativa domina la estructura acompañada de las funciones introductorias y de cierre, sin presencia de música y efectos. En las notas documentadas, la función testimonial y los efectos de construcción del entorno fortalecen el relato. En las notas ampliadas, la función explicativa y la función descriptiva introducen análisis y cercanía con el oyente.

Este enfoque funcional permite entender la morfología sonora de la nota como un sistema dinámico en el que las estructuras narrativas y los recursos sonoros se combinan estratégicamente para guiar la percepción del oyente y reforzar la eficacia comunicativa del mensaje informativo.

4.4. Concepto de capas en la narrativa radial

Este artículo propone el término capas para explicar la organización y distribución de los elementos sonoros en dos dimensiones fundamentales: extensión y profundidad. Estas dimensiones permiten comprender cómo se estructuran los sonidos en el montaje y cómo cada uno contribuye a la narrativa radiofónica.

4.4.1. Capas de extensión

Las capas de extensión hacen referencia a la distribución de los elementos en la totalidad de la pieza. No indican el orden lineal de la nota (inicio, desarrollo, cierre), sino cómo se ubican los elementos dentro del montaje sonoro en función de su jerarquía e importancia en la mezcla.

4.4.1.1. Clasificación de las capas de extensión (como aparecen en la Figura 5 “Tabla de los elementos sonoros”).

- **Grl. (General):** Elementos que afectan a toda la nota y definen su estructura global. Ejemplo: la narrativa general (Pirámide Invertida, Cronológica, Dramática).
- **C1 (Capa 1):** Elementos en primer plano, que son el eje central de la comunicación. Ejemplo: la voz principal del periodista o entrevistado.
- **C2 (Capa 2):** Elementos en segundo plano o refuerzo, que aportan ambientación o profundidad. Ejemplo: efectos sonoros, música de fondo, sonido ambiente.

Esta organización permite analizar cómo se superponen los elementos en el montaje y su rol en la composición sonora de la nota.

4.4.2. Capas de profundidad

Las capas de profundidad hacen referencia al nivel de desarrollo y complejidad narrativa de los elementos dentro de la nota radial. No todos los sonidos tienen el mismo impacto narrativo: algunos transmiten información de manera directa, mientras que otros añaden contexto o generan una mayor inmersión.

4.4.2.1. Clasificación de las capas de profundidad (como aparecen en la Figura 5 “Tabla de los Elementos Sonoros”).

- **Capa superficial:** Elementos directos, que entregan información sin mayor desarrollo. Ejemplo: la voz informativa que da los datos esenciales.
- **Capa intermedia:** Elementos que amplían la comprensión mediante explicaciones o ambientaciones. Ejemplo: la función explicativa de la voz o efectos que contextualizan una escena.
- **Capa profunda:** Elementos con una carga narrativa o emocional fuerte, que generan inmersión o impacto en el oyente. Ejemplo: testimonios emotivos, dramatizaciones o música con función narrativa.

Las capas de extensión y profundidad interactúan en la construcción del mensaje sonoro. Un mismo elemento puede estar en C1 (primer plano) pero en capa profunda si su función es altamente emocional (ejemplo: un testimonio desgarrador en una nota de denuncia).

4.5. Tabla de los elementos sonoros

La Tabla de los Elementos Sonoros (Figura 5) sintetiza la clasificación de los componentes del lenguaje radiofónico en función de su rol en la narrativa y el montaje de la nota. En ella, los elementos se organizan por categorías funcionales (estructuras narrativas, funciones de la voz, música y efectos sonoros) y están codificados para indicar su jerarquía y profundidad en la construcción del mensaje sonoro.

Cada elemento de la tabla está representado con un código alfanumérico que muestra: su función dentro de la nota, su ubicación en la mezcla sonora, el nivel de impacto narrativo que aporta.

De este modo, la tabla permite visualizar de manera estructurada cómo los elementos se relacionan, facilitando su interpretación y ejecución en el análisis y producción de la nota (Figura 5).

Figura 5: Tabla de los Elementos Sonoros.

4.6. Modelos

Para comprender cómo se configura la morfología sonora de la nota en los distintos informativos, es pertinente visualizar patrones estructurales y combinaciones de funciones sonoras. En este apartado se presentan los modelos resultantes del análisis de las unidades de registro, así como las formas en que estos se combinan.

A partir del análisis de campo, se han identificado estructuras recurrentes en la composición de las notas informativas, clasificadas según su nivel de complejidad. Los modelos que se describen a continuación ilustran el comportamiento y la relación de los diferentes elementos estructurales que dan forma a la nota. Cada modelo se presenta de manera singular, lo que implica que pueden repetirse dentro de una nota, cápsula o programa, según el criterio del realizador.

Tabla 2: Nomenclatura de los elementos.

● Azul: Elementos Intercambiables
● Gris: Elementos Fijos
● Rojo: Elementos Opcionales, a criterio editorial

Nota: Elaboración propia a partir de la investigación.

4.6.1. Nota simple (Predomina en W Radio)

- Estructura narrativa: Pirámide invertida.
- Funciones dominantes: Informativa (VFI), Introdutoria; superior y propia (VFIItS, VFIItP) y de cierre (VFCoC).
- Recursos sonoros: Eventual presencia de música y efectos, uso de cortinillas y efectos a manera de dinamizador del discurso o de segmentación (MFS) (FxD).

Figura 6: Modelo relación de los elementos de la nota simple.

Nota: Elaboración propia.

4.6.2. Nota documentada (Frecuente en Mañanas Blu y 6AM)

- Estructura: Cronológica, pirámide invertida con testimonios o Dramática.
- Funciones dominantes: Informativa (VFI), testimonial (VFT), descriptiva (VFD) y explicativa (VFE).
- Recursos sonoros: Música de ambientación (MAM), efectos de refuerzo de credibilidad (FxRC), énfasis (FxE) (Figura 7).

Figura 7: Modelo «Relacional» de los elementos de la nota documentada.

Nota: Elaboración propia

4.6.3. Nota ampliada (Presente principalmente en 6AM, también en debates y análisis en Mañanas Blu y La FM)

- Estructura: Híbrida (combinando análisis y relato factual).
- Funciones dominantes: Explicativa (VFE), informativa (VFI), Descriptiva (VFD), Testimonial (VFT), Entrevista (VFEnt)
- Recursos sonoros: Música de refuerzo emocional (MRE), Música de identificación en especial cortinillas (MId, COR), efectos de énfasis (FxE), Efectos dinamizadores (FxD) (Figura 8; Figura 9; Figura 10).

Figura 8: Modelo «Lineal Explicativo» de la relación de los elementos de la nota ampliada.

Fuente: Elaboración propia

Figura 9: Modelo «Conversacional» de los elementos de la nota ampliada.

Figura 10: Modelo «Inmersivo» de los elementos de la nota ampliada.

5. Discusión y conclusiones

En esta sección se discuten los resultados a la luz del objetivo principal del estudio: desvelar y analizar la morfología sonora de la nota informativa. Desde esta perspectiva, se interpretan las estructuras halladas en función de los estilos editoriales, las configuraciones narrativas y el uso de los elementos del lenguaje radiofónico.

Los hallazgos de esta investigación ponen de manifiesto la relevancia del lenguaje sonoro en la estructuración de la nota y de los informativos que hacen uso de esta. De acuerdo con lo planteado en los trabajos de Gavaldà Roca et al. (2024) y Balsebre (1994), se observa una verdadera gramática sonora en la que los recursos de transición, ambientación y refuerzo de credibilidad no solo dan agilidad al relato, sino que incrementan la posibilidad de inmersión del oyente. Así, cada noticiero analizado revela un estilo editorial particular que se apropia de estos elementos de manera estratégica para consolidar una identidad sonora y una narrativa propia. La propuesta sonora de La VV Radio, bajo la dirección de Julio Sánchez Cristo, articula una lógica de producción donde la información noticiosa se entrelaza con elementos de entretenimiento, en una fórmula diseñada no solo para informar, sino para cautivar a la audiencia. Esta dinámica se inscribe en las formas contemporáneas de desempeño profesional identificadas en estudios comparativos como el de Mellado et al. (2023), donde el componente de entretenimiento se integra funcionalmente a los relatos informativos como respuesta a los cambios en los patrones de consumo y a la competencia por la atención del público. Por su parte, Mañanas Blu, dirigido por Néstor Morales, estructura su propuesta informativa en torno al debate editorializado, donde la interpretación y el posicionamiento explícito de los conductores configuran una narrativa marcada por el análisis y la confrontación de puntos de vista. Esta orientación responde a lo que Mellado et al. (2023) conceptualizan como rol intervencionista, en el que el periodista asume una presencia activa dentro del relato, aportando marcos interpretativos y posicionamientos que influyen en la construcción del sentido noticioso. Estas líneas editoriales condicionan el tipo de notas que contienen, en el primero las notas simples dan más fluidez al diálogo y permiten flexibilidad, conforme lo indicado por Rodero y Cores-Sarría (2023) en el segundo, las notas documentadas complementan la línea editorial aportando información a los diálogos, en ocasiones, intensos y vehementes, esto se alinea con Soler Mas et al. (2019), quienes hallaron que estructuras narrativas con progresión sonora y dramatismo favorecen la comprensión, a diferencia de esquemas rígidos como la pirámide invertida.

La investigación de Rodero y Cores-Sarría (2023) subraya la importancia de analizar las características prosódicas de la voz dentro del estudio de la morfología sonora en la nota informativa radiofónica. Su estudio demostró que un estilo de habla de broadcast genera menor asignación de recursos cognitivos y menor activación emocional en comparación con un estilo narrativo. En VV Radio, principalmente, pero también en La Fm, se hace uso de un estilo de voz más natural, en contraste con el clásico usado en la presentación de noticias. Lo que demuestra que esta forma narrativa se aplica en la práctica de los medios.

Por otra parte, los resultados de esta investigación coinciden con la perspectiva de Herrera Damas (2007),

quien destaca la flexibilidad estructural de la radio frente a otros medios: las notas simples, documentadas o ampliadas evidencian distintos grados de complejidad narrativa y recursos sonoros, acorde con la estructura de los programas, su línea editorial y la inmediatez que demanda el público y con la vocación interactiva del medio. Asimismo, siguiendo a Jiménez-Martín y Rodero (2005), la voz del periodista o conductor conserva una función informativa predominante, mientras que los testimonios de las fuentes y la línea abierta refuerzan la autenticidad de los hechos y subrayan el carácter participativo de la radio. Esta dinámica, que Kaplún (1999) describe como un espacio de interacción y construcción colectiva, se nutre de la alternancia entre modos de narración, la presencia de distintos tipos y funciones de la música y la combinación puntual de efectos de transición o silencios enfáticos tal como lo indica Mac-Kay Gonza (2015) respecto a la artística y como se puede apreciar en los hallazgos empíricos de esta investigación antes descritos.

En línea con lo propuesto por Rodríguez Bravo (1998) y Balsebre-Torroja et al. (2023), se constata la importancia del silencio como recurso de ruptura y dramatización. En el caso de W Radio, el uso de pausas prolongadas antes de la intervención del director aumenta la expectación y potencia el impacto de la información, traduciéndose en una estrategia de énfasis que Jakobson (1960) asociaría con la función expresiva del lenguaje. Estos silencios controlados dan relieve a los momentos clave de la información, constituyendo intervalos de reflexión para la audiencia.

A pesar de las coincidencias con la literatura, se observan algunas discrepancias que sugieren direcciones futuras de indagación. Por un lado, la presencia de notas documentadas resulta escasa en ciertos espacios —en especial en W Radio—, hecho que contrasta con la teoría de Herrera Damas (2007), partidaria de integrar multiplicidad de fuentes y testimonios para reforzar la credibilidad. Además, el uso moderado de efectos ambientales de refuerzo en algunos informativos contraviene la visión de Soler Mas et al. (2019), quienes enfatizan la necesidad de recrear escenarios sonoros más detallados para sumergir al público en el suceso narrado.

Las implicaciones de estos hallazgos se manifiestan en varios planos. En lo teórico, queda reforzada la visión de la radio, y por extensión el podcast (Balsebre-Torroja et al., 2023) como un medio no lineal y polifónico, cuyas posibilidades narrativas descansan en la disposición modular de voz, música y efectos; esta concepción supera la idea tradicional de dividir la nota en entrada, cuerpo y cierre para dar paso a un análisis más profundo de la morfología sonora.

Los hallazgos de este estudio también refuerzan la idea planteada por Peralta-García y Sanz-Hernando (2025) respecto a la capacidad de la radio para convocar la participación activa del oyente. Esto se evidencia en las líneas abiertas de W Radio y La FM que permanecen activas durante las emisiones.

Un aporte clave de este estudio radica en los modelos gráficos que representan la morfología sonora de la nota informativa, revelando las relaciones funcionales entre sus componentes sonoros (voz, música, efectos, silencios) y su organización narrativa. A partir de esta base, se propone una definición integral de la nota como unidad modular, abierta y adaptable a las dinámicas del medio radiofónico. La Tabla de los Elementos Sonoros constituye un modelo de análisis y producción que permite mapear, modular y proyectar la construcción de la nota informativa sonora desde una lógica funcional y no lineal del discurso radiofónico, lo que puede orientar la producción informativa cotidiana de los medios de comunicación, al ofrecer criterios concretos para diseñar piezas sonoras eficaces en función del estilo editorial, la audiencia y el tipo de programa. Además, se perfila como una herramienta pedagógica potente, capaz de facilitar la enseñanza del relato sonoro mediante una estructura ensamblable, similar a la lógica de un lego narrativo.

5.1. Conclusiones

El presente estudio permitió desvelar la morfología sonora de la nota informativa radiofónica a través del análisis de informativos radiales. La morfología sonora no debe entenderse como una forma fija, sino como la configuración funcional de los elementos acústicos que articulan el relato informativo. A diferencia de modelos lineales previos, la propuesta aquí planteada describe la nota como una unidad modular y flexible, integrada por bloques funcionales que responden a dinámicas narrativas y editoriales diversas.

Uno de los principales aportes es la Tabla de los Elementos Sonoros, construida como resultado del cruce entre las categorías teóricas emergentes y la sistematización empírica de las unidades analizadas. Esta herramienta permite categorizar y organizar los componentes del lenguaje sonoro (voz, música, efectos, silencios) según sus funciones narrativas, facilitando la elaboración de modelos morfológicos aplicables.

Analizar piezas sonoras desde una lógica modular permite superar el enfoque lineal y comprender la narrativa radiofónica como un sistema de funciones interdependientes.

La Tabla de los Elementos Sonoros constituye un modelo metodológico y pedagógico para el análisis, producción y enseñanza de la nota informativa sonora, al sistematizar sus componentes desde una lógica modular, funcional y no lineal, aplicable tanto en entornos académicos como en la práctica profesional de los medios.

La aplicación de la Tabla de los Elementos Sonoros tiene un valor operativo en la producción informativa sonora, ya que funciona como una caja de herramientas que permite identificar qué elementos del lenguaje sonoro resultan más adecuados para desarrollar la intención narrativa del realizador. En un ejercicio de previsualización o pre-escucha, esta herramienta facilita decisiones como la secuencia más efectiva entre una voz testimonial, un efecto dinamizador y una voz explicativa, o el uso estratégico de una música de refuerzo emocional posterior a una intervención clave. En el ámbito académico y pedagógico, la tabla se convierte en un recurso visual y conceptual para el análisis de piezas, la descomposición de sus componentes narrativos y la experimentación creativa en contextos de formación en comunicación y producción sonora.

Si bien el estudio no abordó los procesos internos de producción o selección editorial, ofrece una base para futuras investigaciones que profundicen en las relaciones entre forma, contenido y condiciones de producción en la narrativa informativa sonora. La propuesta metodológica desarrollada aquí es replicable y adaptable a diversos entornos mediáticos, lo que refuerza su aplicabilidad en estudios comparados y contextos internacionales. Se recomienda su incorporación en programas de formación en periodismo sonoro, así como su uso para evaluar la calidad narrativa de piezas informativas en medios tradicionales y digitales.

Apoyos y financiación

Este trabajo es producto de los procesos investigativos del grupo de investigación Común-Mente de la Universidad del Quindío, Colombia. La presente investigación no ha recibido financiación externa ni apoyo económico de ninguna entidad pública o privada.

Referencias

- Aare, C. (2025). Subjectivity Conditioned by Narrative Form: A Narratological Approach to Emotion in Narrative Journalism. *Journalism*, 26(7), 1411-1427. <https://doi.org/10.1177/14648849241257116>
- Amat, Y. (2024, 6 de abril). A las 6AM, la radio cambió. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1515173>
- Andréu Abela, J. (2000). Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. *Fundación Centro Estudios Andaluces. Universidad de Granada*, 10(2), 1-34. <https://acortar.link/W1764>
- Avilés Rodilla, C. (2022). De la radio al podcast: Tipologías, dimensión estructural, géneros y formatos en la producción de podcasts de las principales radios argentinas. *Austral Comunicación*, 11(2), 1-35. <https://doi.org/10.26422/aucom.2022.1102.avi>
- Balsebre-Torroja, A., Ortiz-Sobrino, M.-Á. y Soengas-Pérez, X. (2023). Radio crossmedia y radio híbrida: la nueva forma de informarse y entretenerse en el escenario digital. *Revista Latina de Comunicación Social*, (81), 17-39. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2023-1848>
- Balsebre, A. (1994). *El lenguaje radiofónico* (3.ª ed.). Cátedra.
- Bosque, I. (1983). Morfología. En F. Abad Nebot y A. García Berrio (Eds.), *Introducción a la lingüística* (pp. 115-154). Alhambra. <https://acortar.link/auDXww>
- Centro Nacional de Consultoría. (2024). *Estudio continuo de audiencia radial (ECAR) 1-2024* [Informe técnico]. <https://www.centronacionaldeconsultoria.com/en/post/comunicado-de-prensa>
- De la Mano González, M. y Sánchez Serrano, C. (2024). El pódcast como objeto de estudio en el área de comunicación: análisis de la producción científica en Scopus (2004-2023). *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 30(3), 635-646. <https://doi.org/10.5209/emp.96085>
- Galán Arribas, R., Herrero Gutiérrez, F. J., Vergara Frago, M. y Martínez Arcos, C. A. (2018). Estudios sobre el podcast radiofónico: revisión sistemática bibliográfica en WOS y Scopus que denota una escasa producción científica. *Revista Latina de Comunicación Social*, (73), 1398-1411. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2018-1313>
- Gavaldà Roca, J. V., Mollá Furió, D. y Pellisser Rossell, N. (2024). Los orígenes de la radiodifusión y los modelos de investigación del discurso radiofónico. *ARBOR. Ciencia, Pensamiento y Cultura*, 200(812), 1-25. <https://doi.org/10.3989/arbor.2024.812.2696>
- Guarinos, V. (2009). *Manual de narrativa radiofónica*. Síntesis. <https://www.sintesis.com/libro/manual-de-narrativa-radiofonica>
- Guarinos, V., Ramírez-Alvarado, M. y Martín-Pena, D. (2023). Ficción sonora y creatividad verbodependiente. Microrrelatos sonoros sin palabras. *Revista Latina de Comunicación Social*, (81), 332-352. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2023-1949>
- Haye, R. (2023). Actualización sonora. Un lenguaje que se derrama más allá de su recipiente histórico. *Temas y Problemas de Comunicación*, (21), 76-87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10265728>
- Herrera Damas, S. (2007). La estructura del reportaje en radio. *Área Abierta. Revista de comunicación audiovisual y publicitaria*, (17), 1-22. <https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/view/ARAB0707230001A>
- Jakobson, R. (1960). Closing Statement: Linguistics and Poetics. En T. A. Sebeok (Ed.), *Style in Language* (pp. 350-377). MIT Press. <https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002B-B151-D>

- Jiménez-Martín, S. y Rodero, E. (2005). The expressive in radio news. *Communication & Society*, 18(2), 83-107. <https://doi.org/10.15581/003.18.36319>
- Kaplún, M. (1999). *Producción de programas de radio: El guion - la realización*. CIESPAL. <https://libreria.ciespal.org/producto/produccion-de-programas-de-radio-mario-kaplun>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Loor-Baquerizo, S. C. y Maldonado-López, S. B. (2022). La Práctica del Periodismo Investigativo en el Noticiero de Radio Récord. *Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa*, 5(9), 102-117. <https://doi.org/10.46296/rc.v5i9.0038>
- López Vigil, J. I. (2019a). *Capítulo 3: Decidir el tipo de nota*. Radios Libres. <https://radioslibres.net/capitulo-3-decidir-el-tipo-de-nota>
- López Vigil, J. I. (2019b). *Capítulo 4: Estructura de la nota*. Radios Libres. <https://radioslibres.net/capitulo-4-estructura-de-la-nota>
- Mac-Kay Gonza, J. C. (2015). La artística radial: Imagen e identidad sonora. *Cultura: Revista de la asociación de docentes de la Universidad de San Martín de Porres*, (29), 178-200. <https://biblioteca.une.edu.pe/bib/60726>
- Mellado, C., Blanchett, N., Stepińska, A., Mothes, C., Lecheler, S., Blanco-Herrero, D., et al. (2023). Does News Platform Matter? Comparing Online Journalistic Role Performance to Newspaper, Radio, and Television. *Digital Journalism*, 12(3), 376-399. <https://doi.org/10.1080/21670811.2023.2191332>
- Peralta-García, L. y Sanz-Hernando, C. (2025). La radio en España ante la Transición Ecosocial: temáticas, puntos de vista narrativos, carencias y retos. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 31(1), 209-224. <https://doi.org/10.5209/emp.98921>
- Piñuel Raigada, J. L. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. *Estudios de sociolingüística: Linguas, sociedades e culturas*, 3(1), 1-42. <https://acortar.link/FN6ySM>
- Rodero, E. (2012). See It on a Radio Story: Sound Effects and Shots to Evoked Imagery and Attention on Audio Fiction. *Communication Research*, 39(4), 458-479. <https://doi.org/10.1177/0093650210386947>
- Rodero, E. y Cores-Sarría, L. (2023). Best Prosody for News: A Psychophysiological Study Comparing a Broadcast to a Narrative Speaking Style. *Communication Research*, 50(3), 361-384. <https://doi.org/10.1177/00936502211059360>
- Rodríguez Bravo, A. (1998). *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*. Paidós. <https://www.elargonauta.com/libros/la-dimension-sonora-del-lenguaje-audiovisual/978-84-493-0479-8>
- Rodríguez Bravo, Á. (2011). Narrativas radiofónicas: Ritmos, duraciones y arquitecturas sonoras. En F. García García y M. Rajas Fernández (Eds.), *Narrativas audiovisuales: Los discursos* (pp. 239-259). Icono 14. <https://www.icono14.es/editorial/estudios-de-narrativa/item/18-narrativas-audiovisuales-los-discursos>
- Sánchez Cid, M., Cuevas-Molano, E., López Carral, A. y Marroquín-Ciendúa, F. (2025). Radiovision: Consumption and Evaluations of a Sample of University Communication Students. *VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura Visual*, 17(1), 179-192. <https://doi.org/10.62161/revvisual.v17.5410>
- Sánchez Giménez, P., Sellas, T. y Pedrero Esteban, L. M. (2025). El impacto de la digitalización sobre el alcance y capacidad prescriptora de la radio musical en España. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 31(1), 195-207. <https://doi.org/10.5209/emp.98741>
- Seo, K. y Dillard, J. (2019). The Persuasive Effects of Two Stylistic Elements: Framing and Imagery. *Communication Research*, 46(7), 891-907. <https://doi.org/10.1177/0093650215626979>
- Sharon, T. (2023). Peeling the Pod: Towards a Research Agenda for Podcast Studies. *Annals of the International Communication Association*, 47(3), 324-337. <https://doi.org/10.1080/23808985.2023.2201593>
- Soengas, X. (2005). El discurso radiofónico. Particularidades de la narración sonora. *Prisma.com*, (1), 101-127. <https://ojs.letras.up.pt/index.php/prismacom/article/view/2149>
- Soler Mas, Y., Rosales Vicente, B. y Hechavarría Rojas, M. (2019). Estudio de caso sobre las estructuras narrativas en la comprensión del discurso informativo radiofónico. *ALCANCE Revista Cubana de Información y Comunicación*, 8(19), 163-179. <https://scielo.sld.cu/pdf/ralc/v8n19/2411-9970-ralc-8-19-163.pdf>
- Urrea-Giraldó, J.-E., López Leal, C. A. y Hernández Carvajal, A. M. (2024). *El podcast: una propuesta de producción y pedagogía sonora para expandir la mente*. Editorial Elizcom. <https://www.elizcom.com/product-page/isbn-978-958-5108-50-9>